

Avaliação do status de conservação das espécies de cefalópodes do gênero *Octopus* na região do nordeste do Brasil

Rafael da Silva de Santana^{1*}, Samara Barbosa do Nascimento², Flavio de Almeida Alves Junior³

¹Graduando em Ciências Biológicas, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: rafaelasantana0021@hotmail.com)

²Graduando em Ciências Biológicas, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Doutor em Oceanografia, Universidade Federal do Pará, Brasil.

Histórico do Artigo: Submetido em: 29/05/2023 – Revisado em: 01/06/2023 – Aceito em: 18/06/2023

RESUMO

A classe cephalopoda é composta por moluscos bentônicos e pelágicos ocupando diferentes nichos ecológicos ao longo das regiões costeiras e oceânicas. Atualmente, esse grupo tem tido uma extrema importância para economia, especialmente para a gastronomia. Em contrapartida, a ação de sua retirada do ambiente em excesso, está gerando uma forte ação negativa e pressão sobre esta biodiversidade, em paralelo a pesca, a degradação ambiental, impactos costeiros e mudanças climáticas estão fragilizando cada vez mais esse grupo e prejudicando a sua conservação no meio marinho. A pesquisa foi desenvolvida através do método de revisão bibliográfica, onde foram selecionados artigos em inglês e português para que os dados sobre as espécies do gênero fossem coletados. Ao total existem sete espécies do gênero *Octopus* que habitam o Nordeste, onde a maioria apresenta status de conservação em “pouco preocupante” Fazendo um paralelo com os aspectos defensivos, de localidade e importância de cada espécie, conseguimos através dos dados observar o impacto na conservação de cada espécie do gênero *Octopus*. Chegando à finalidade de que, mesmo com diversos recursos e estratégias de defesas, esses animais ainda sim sofrem com a pesca, poluição, degradação dos ambientes naturais e o impacto que ela causa em seu ciclo de vida. De todas as espécies do nordeste, aquele que mais sofre com a pesca é o *Octopus vulgaris*, entretanto, esse impacto acaba sendo negativo até mesmo para os grupos ligados aos cefalópodes, em especial os que dependem desses animais para seus recursos de vida. O intuito desse trabalho foi fazer um levantamento bibliográfico das espécies de cefalópodes do gênero *Octopus* ocorrentes no Nordeste, a fim de indicar o status de conservação de cada espécie.

Palavras-Chaves: Impacto, pesca, biodiversidade.

Evaluation of the conservation status of cephalopod species of the genus *Octopus* in the northeastern region of Brazil

ABSTRACT

The cephalopoda class is composed of benthic and pelagic molluscs occupying different ecological niches along coastal and oceanic regions. Currently, this group has been extremely important for the economy, especially for gastronomy. On the other hand, the action of its removal from the environment in excess, is generating a strong negative action and pressure on this biodiversity, in parallel fishing, environmental degradation, coastal impacts and climate changes are increasingly weakening this group and harming its conservation in the marine environment. The research was developed using the literature review method, where articles in English and Portuguese were selected so that data on the species of the genus could be collected. In total, there are seven species of the genus *Octopus* that inhabit the Northeast, where the majority have a conservation status of “least concern”. of each species of the genus *Octopus*. Arriving at the end that, even with different resources and defense strategies, these animals still suffer from fishing, pollution, degradation of natural environments and the impact it causes on their life cycle. Of all the species in the northeast, the one that suffers the most from fishing is the *Octopus vulgaris*, however, this impact ends up being negative even for groups linked to cephalopods, especially those that depend on these animals for their living resources. The purpose of this work was to carry out a bibliographical survey of the cephalopod species of the genus *Octopus* occurring in the Northeast, to indicate the conversational status of each species.

Keywords: Impact, fisheries, biodiversity.

Santana, R.S., Nascimento, S.B., Alves Júnior, F.A. Avaliação do status de conservação das espécies de cefalópodes do gênero *Octopus* na região do nordeste do Brasil. *Revista Universitária Brasileira* (ConCBIO - PrePrints), v.1, n.5, p.005, 2023.

